

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ КОЛЛЕКТИВЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИДА ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ ҚАТАҒОН ҚИЛИНИШИ ТАРИХШУНОСЛИГИ

Матбобоев Азамат Турсунович

Андижон давлат университети мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896688>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ёппасига коллективлаштириш даврида совет ҳокимиятининг деҳқон хўжаликларини қатағон қилиш сиёсати тарихшунослиги ўрганилган. Мавзуга оид илмий адабиётлар даврлар бўйича гуруҳлаштирилган ва таҳлил этилган.

Калит сўзлар: совет тузуми, қишлоқ хўжалиги, коллективлаштириш, қулоқ қилиш, қатағон сиёсати, “учлик”, ОГПУ, колхоз, қишлоқ хўжалик артели.

Аннотация. В данной статье рассматривается историография репрессивной политики советского правительства крестьянских хозяйств в период сплошной коллективизации сельского хозяйства Узбекистана. Научная литература по теме сгруппирована и проанализирована по периодам.

Ключевые слова: советский строй, сельское хозяйство, коллективизация, раскулачивание, репрессивная политика, «тройка», ОГПУ, колхоз, сельскохозяйственная артель.

Annotation. This article examines the historiography of the repressive policy of the Soviet government on peasant farms during the period of complete collectivization of agriculture in Uzbekistan. Scientific literature on the topic is grouped and analyzed by periods.

Key words: Soviet system, agriculture, collectivization, dispossession, repressive policy, "troika", OGPU, collective farm, agricultural artel.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда совет ҳокимияти даври тарихини холисона ва ҳаққоний ўрганиш, ёритиш борасида муайян ишлар амалга оширилди. Айниқса, совет даврида қишлоқ хўжалигини ёппасига коллективлаштириш сиёсати ва бу жараёндаги деҳқон хўжаликларига нисбатан қўлланган қатағон сиёсатининг турли жиҳатларини ўрганиш бугунги кунда ўзига хос долзарблик касб этмоқда.

Ушуб муаммонинг тарихшунослик масаласи ҳақида сўз юритганда, бу мавзуга доир мавжуд илмий адабиётларни иккита гуруҳга бўлган ҳолда ўрганиш мумкин:

1. Совет даврида яратилган илмий асарлар.

2. Мустақиллик йилларида яратилган монографиялар ва тадқиқот асарлари.

Биринчи гуруҳга мансуб асарларнинг барчаси совет даври андозалари асосида, синфийлик назарияси бўйича яъни, коммунистик мафкура ғояси руҳида яратилган [1, 2, 3, 4, 5]. Шу сабабли ҳам тадқиқотчилар масаланинг барча мураккабликларини тўла очиб бера олмаганлар, манбаларга танқидий баҳо бера олмаганлар. Кўплаб ҳаққоний далиллардан четлаб ўтилган, коллективлаштиришнинг салбий жиҳатлари атайлаб яшириб кетилган. Мазкур асарларда тарихий воқелик тўла ва ҳаққоний акс эттирилмаган, воқеа-ҳодисалар ўта сиёсийлаштирилиб кўрсатилган.

Совет ҳокимияти йилларида бевосита қулоқларни синф сифатида тугатиш масаласига бағишланган бир қатор тадқиқот ишлари ҳам яратилдики, уларда “қулоқларни синф сифатида тугатиш” жараёнидаги совет жазо органлари фаолияти кўкка кўтариб мақталган. Қишлоқдаги йирик ер эгалари ва бадавлат, ўзига тўқ хўжаликларнинг тугатилиши, мол-мулкларининг мусодара қилиниши “феодал қолдиқларнинг йўқ қилиниши”, “социалистик тузумнинг ғалабаси” сифатида баҳоланган [6, 7, 8].

Аслида қизил империя ҳукмронлиги даврида “қулоқ”, “муштумзўр”, “қишлоқ буржуазияси”, “аксинқилобчи”, “халқ душмани”, “колхоз душмани”, “ёт унсур”, “капиталистик унсур” каби ҳақоратомуз номлар билан аталган қишлоқ аҳолисининг вакиллариغا, умуман, қишлоқ оммасига нисбатан расман геноцид қўлланилган эди. Тарихимиздаги бундай аламли, армонли саҳифасини, ҳақиқий аҳволни ёзишнинг имкони бўлмаганди. Бундай ҳаққоний тарихни яратиш комфирқа ва советлар учсун керак эмасди. Аксинча режим тарихни сохталаштиришни, бузиб талқин қилишни хоҳларди. Имкон қадар ўзининг халққа қарши қаратилган сиёсати, амалиётини халқдан яширишга ёки уни сохталаштириб, тарғиб қилишга уринган эди. Тадқиқотчилар замона зайли, ҳукмрон мафкура босими билан Ўзбекистондаги, умуман, бутун собиқ СССРдаги аграр ўзгаришларни, коллективлаштириш, қулоқ қилиш, қулоқ оилаларини сургун қилиш жараёни ва улардаги хунрезликлар моҳиятини тўла очиб бера олмаганлар, манбаларга танқидий ёндошмаганлар. Воқеликни чинакам акс эттирувчи ҳужжатлар махфийлик тамғаси билан сақланаётганлиги боис, ҳақиқий далилларни четлаб

ўтишга, барча воқеа-ходисаларни ижобий баҳолашга, салбий жараёнларни атайин тушириб қолдиришга мажбур бўлганлар.

1980 йилларнинг иккинчи ярмида совет давлатида бошланган “қайта қуриш” йилларида, кейинчалик СССР парчаланиб, мустақил давлатларнинг ташкил топганидан кейин тарихга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. Тарихий жараёнларни тадқиқ этиш, ўрганишдаги синфийлик, партиявийлик каби мафкуравий тамойиллардан воз кечилди. Мустақиллик йилларида совет даври тарихини тамоман янгича талқинда тадқиқ этиш, тарихимиз қандай кечган бўлса, шундайлигича ўрганишга киришилди. Советлар ҳукмронлиги даврида сохталаштирилган, яшириб кетилган воқеа-ходисаларни ҳаққоний ўрганишга шароит вужудга келди. Хусусан, 1930-1932 йилларда амалга оширилган қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш, қулоқлаштириш билан боғлиқ фожиалар тадқиқотчилар томонидан ҳақиқий манбаларга таянилиб ўрганила бошланди.

Қулоқ оилаларининг сургун қилиниши, сургундаги қулоқларнинг аянчли тақдири масаласи дастлаб россиялик тарихчи-олимлар томонидан тадқиқ этила бошлади. Бу ўринда россиялик тадқиқотчилардан В.П. Данилов, И.В. Зеленин, В.Н. Земсковларнинг янги тадқиқотларини [9, 10, 11] кўрсатиб ўтиш лозимдир. Бу тадқиқотлар айна мавзу тарихшунослигининг иккинчи гуруҳига мансубдир.

Мазкур тадқиқотларда советларнинг қулоқ қилиш сиёсати, бу кампанияни амалга оширишда совет давлати ва унинг жазо органи бўлмиш ОГПУ органларининг қишлоқ аҳолисига нисбатан олиб борган зўравонлик сиёсати, қулоқ қилиш ва қулоқ оилаларини сургун қилишдаги репрессив методлар бирламчи архив манбалари орқали очиб берилган.

В.П.Данилов жамоалаштириш сиёсатининг салбий оқибатлари қаторида “қулоқ қилиш” сиёсати ҳақида ҳам тўхталиб, унинг натижасида кўплаб тўқ хўжаликлар хонавайрон бўлиб, бегуноҳдан-бегуноҳ турли жазоларга тортилганини асосли қоралаб чиқди. Бу хўжаликларнинг йўқ қилиниши оқибатида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш кескин камайиб кетганлиги ва бундан халқ хўжалигига етган улкан зарар муаллиф томонидан далиллар асосида кўрсатилган.

Деҳқон хўжаликларининг қулоқ қилиниши, “қулоқлар сургунни”, мамлакатнинг турли минтақаларига бадарға этилган “махсус кўчирилганлар” тақдири, тарихи, сургун қилиш жараёни, сургундагиларнинг аянчли аҳволи В.Н.Земсковнинг монографик

тадқиқотида [12] ўз аксини топди. Бу мақолаларда собиқ иттифоқ ҳудуди доирасида махсус посёлкалардаги “қулоқлар” қисмати ёритилган. Уларда қисман Ўрта Осиёдаги меҳнат посёлкаларидаги аҳвол ҳам ўз ифодасини топган. Энг муҳими, бу тадқиқотларда қулоқлаштиришни ўтказишда ҳамда қулоқлар сургун қилинган махсус меҳнат посёлкаларини ташкил этиш, уларни маъмурий жиҳатдан бошқаришда жазо органларининг фаолияти батафсил ёритиб ўтилган.

Таниқли олим Н.А. Ивницкийнинг монографик тадқиқотида [13] ҳам биз ўрганаётган мавзунинг муҳим қирралари бутун иттифоқ мисолида ёритиб ўтилган. Чунончи, қулоқ қилиш сиёсатидан кўзланган мақсад, унинг зўравонлик билан ўтказилиши, қулоқ қилиш ва қулоқларни сургун қилишда ОГПУнинг ўрни ва роли, бошқа минтақаларга сургун қилинган қулоқ оилалари миқдори, сургун қилинганларнинг бегона ўлкалардаги аянчли ҳаёт тарзи қатор далиллар асосида ёритиб ўтилган.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда коллективлаштириш ва қулоқ қилиш сиёсати мавзуга доир адабиётларнинг иккинчи гуруҳига кирувчи, услуб ва сифат жиҳатдан аввалгилардан тамоман фарқ қиладиган асарлар юзага келди. Таниқли тарихчи олима, академик Р.Х. Аминова ўзининг асарида [14] коллективлаштириш сиёсатининг зўравонликка асосланган, қишлоқ ва деҳқонлар манфаатига тамоман ёт бир иллат эканлигини далиллар асосида исботлаб берди, тоталитар тузумнинг бу хато сиёсатини кескин танқид остига олиб, унинг салбий оқибатларини кўрсатиб, “қулоқ қилиш” сиёсатининг зўравонликка, қатағонлик усулларига асосланганлигини далиллар асосида фош этишга ҳаракат қилди.

Анджон давлат университети профессори Р.Т. Шамсутдиновнинг қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш, қулоқлаштириш, сургун қилинган қулоқ оилаларининг тақдири масалаларига бағишланган қатор монографик тадқиқотлари [15, 16, 17] ўзбек тарихшунослигига қўшилган муҳим ҳисса бўлди. Бу асарларда муаммонинг халигача ўрганилмаган кўплаб жиҳатлари қаторида қулоқларни синф сифатида тугатиш, сургун қилиш, махсус посёлкаларни ташкил этиш ва уларни бошқаришда ОГПУ органларининг фаолияти масалалари ҳам атрофлича таҳлил қилинган. Хусусан, Р.Т. Шамсутдиновнинг “Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун” номли китобида мазкур масалалар Ўзбекистондаги ва хориждаги марказий архивларда сақланаётган ҳужжатларга асосланган ҳолда, Ўрта Осиё республикалари мисолида ўрганилган.

2000 йилда нашр қилинган катта ҳажмдаги фундаментал тадқиқот ишида [18] ҳам Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш, қулоқ қилиш, буни амалга оширишда совет ҳукуматининг ва жазо органларининг зўравонликлари масалаларига янгича қарашлар асосида баҳо берилган.

Мазкур масала тарихшунослигининг муҳим қирралари Д.А. Алимова таҳрири остида Р.Т. Шамсутдинов, Б.М. Расуловлар томонидан тайёрланиб, нашр этилган уч жилдлик ҳужжатлар ва материаллар тўпламида [19] ҳам очиб берилган. Уларда зўрлик билан ўтказилган коллективлаштириш, қулоқлаштириш, деҳқонлар оммасининг колхозга қарши ҳаракати, деҳқон оилаларининг сургун қилиниши, Украина, Шимолий Кавказ, Шимолий Қозоғистон ва Ўрта Осиёдаги меҳнат посёлкалари ҳақида кўплаб қимматли ҳужжатлар ва материаллар ўрин олган. Айниқса, мазкур ҳужжатлар тўпламида деҳқон хўжалиklarини қулоқ қилиш ва сургун қилиш бўйича ОГПУ Ўрта Осиё мухтор вакилликнинг махфий ҳисоботлари ўрин олганки, уларда жазо органларининг фаолияти яққол намоён бўлган. Ушбу архив ҳужжатлари ва материаллар тўплами ушбу мавзунинг манбавий базасида муҳим ва асосий манбалардан бири бўлиб ҳизмат қилади.

Андижон давлат университети Ўзбекистон тарихи кафедраси жамоаси томонидан нашрга тайёрланган “Тарихнинг хасратли саҳифалари” ва “Ватанимиз ўтмишидан” номли китобларда ҳам мазкур мавзунинг бир қанча қирралари ҳақида янги маълумотлар ўрин олган [20, 21]. “Ватанимиз ўтмишидан” тўпламида коллективлаштириш қурбонлари ҳақида янги маълумотлар, Андижон областидаги коллективлаштириш ва қулоқ қилиш тарихи, Ўзбекистон меҳнат посёлкаларидаги собиқ қулоқларнинг такроран қатағон қилинишига доир мақолалар ўрин олган.

Тадқиқотчи М.Ғ. Абдуллаевнинг номзодлик диссертацияси ва бир қатор илмий мақолаларида ҳам мазкур муаммонинг бир қатор масалалари атрофлича ёритиб ўтилган [22, 23, 24, 25].

Умуман мустақиллик йилларида Ўзбекистонда амалга оширилган қишлоқ хўжалигини ёппасига коллективлаштириш, қулоқлаштириш сиёсати, қулоқлар сургуни ва бу масалалар билан алоқадор кенг қамровли муаммони ҳаққоний ўрганиш бўйича янгича методология шаклланиб бормоқда. Бу яхлит мавзу бўйича янгича руҳдаги тадқиқотлар эндигина яратилмоқда.

Адабиётлар:

1. Джамалов О.Б. Социально-экономические предпосылки сплошной коллективизации сельского хозяйства в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1950.
2. Ризаев Г.Р. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1965 гг.). – Ташкент: Узбекистан, 1967.
3. Аминова Р.Х. Осуществление коллективизации в Узбекистане (1929-1932 гг.). – Ташкент: Фан, 1977.
4. Ибрагимова А.Ю. Победа ленинского кооперативного плана в Узбекистане (1929-1933 гг.). – Ташкент: Фан, УзССР, 1969.
5. Непомнин В.Я. Исторический опыт строительства социализма в Узбекистане (1917-1937). – Ташкент: Госиздат УзССР, 1960.
6. Дробижев В. Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. – Москва, 1966.
7. Трифонов И.Я. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы НЭПа (1921-1937 гг.). – Москва, 1960.
8. Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929-1932 гг.). – Москва: Наука, 1972.
9. Данилов В.П. Коллективизация: как это было? // Страницы истории советского общества: люди, проблемы, факты. – Москва: Политиздат, 1989. – С. 228-250.
10. Зеленин И.Е. Осуществление политики ликвидации кулачества как класса. // История СССР. – Москва. 1990. №6.
11. Земсков В.Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы. // «Социологические исследования», 1991. №10.
12. Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. – Москва: Наука, 2003.
13. Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. – Москва: Собрание, 2004.
14. Аминова Р.Х. Возвращаясь к истории коллективизации в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1995.
15. Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари. – Тошкент: Шарқ, 2001.
16. Шамсутдинов Р. Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун (Ўрта Осиё республикалари мисолида). – Тошкент: Шарқ, 2003.
17. Шамсутдинов Р., Мамажонов А. Шимолий Кавказ сургунидаги юртдошлар қисмати. – Тошкент: Шарқ, 2005.
18. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000.

19. Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка (1925-1955 гг.) Документы и материалы. Под. ред. проф. Д.А. Алимовой. Том 1-3. / Сост.: Р.Т. Шамсутдинов, Б.М. Расулов. – Ташкент: Шарк, 2006.
20. Тарихнинг хасратли саҳифалари. – Тошкент: Шарқ, 2006.
21. Ватанамиз ўтмишидан. – Андижон: “Андижон нашриёт - матбаа”, 2007.
22. Абдуллаев М.Ғ. Ўзбекистонда советларнинг “қулоқ” қилиш сиёсати ва унинг фожиали оқибатлари. / Тарих фанлари номзоди илмий даражаси учун диссертация автореферати. – Тошкент: 2002. 26 б.;
23. Абдуллаев М.Ғ. Этник депортацияларнинг қатағончилик моҳияти. // «АДУ Илмий хабарномаси». 2010. № 1.
24. Абдуллаев М.Ғ. Методы массовых репрессий в начальном периоде коллективизации сельского хозяйства в Средней Азии. // «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – Москва, 2010. №8. – С. 86-89.
25. Абдуллаев М.Ғ. Қулоқлар сургуни ва махсус посёлкалар. // «Жамият ва бошқарув» 2010. №1. – Б. 96-98.

